

सतत विकास की ओर उन्मुख जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir Oriented Towards Sustainable Development

Paper Id : 18912 Submission Date : 08/05/2024 Acceptance Date : 21/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11615911

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

ज्योति सिंह

शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर
विश्विद्यालय
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

ममता मणि त्रिपाठी

(निर्देशिका) प्राचार्य,
प्रोफेसर राजनीति विज्ञान
विभाग
उदित नारायण पी0जी कालेज
कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के चार साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को सही ठहराया है। केन्द्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया था। केन्द्र के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था और यह केन्द्र के अधीन आ गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ हो गया कि केन्द्र का फैसला संवैधानिक रूप से वैध था।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Four years after the removal of Article 370 in Jammu and Kashmir, the Supreme Court has upheld its validity. The Central Government had decided to repeal the provisions of Article 370 of the Constitution on 5 August 2019. After this decision of the Center, Jammu and Kashmir lost its special status and it came under the Center. The decision of the Supreme Court against this decision made it clear that the decision of the Center was constitutionally valid.

मुख्य शब्द

सतत विकास, जम्मू और कश्मीर, ऐतिहासिक पटकथा।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Sustainable Development, Jammu and Kashmir, Historical Screenplay.

प्रस्तावना

केन्द्र की सरकार ने चार साल पहले जम्मू कश्मीर के हालात में बदलाव की सोच के साथ एक ऐतिहासिक पटकथा लिखी थी। 5 अगस्त 2019 को केन्द्रीय तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री ने संसद में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव पेश किया था। जम्मू और कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए (राष्ट्रपति के आदेश के जरिए बना कानून) के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था।

अध्ययन का उद्देश्य

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 से अब तक जम्मू कश्मीर कितना बदला है तथा विकास के पथ पर कितना अग्रसर है।

साहित्यावलोकन

1. आज तक 11 दिसंबर 2023 नई दिल्ली अपडेट।
2. पत्रिका,प्रतियोगिता दर्पण 2019 अक्टूबर अंक।

3. फाड़िया, बी.एल., "भारत की विदेश नीति" इसमें भारत की विदेश नीति का पहला और व्यापक उद्देश्य किसी अन्य देश की तरह अपने राष्ट्रीय हितों के सुरक्षित करना है। दूसरा उद्देश्य एक बाहरी परिवेश बनाना है जो समावेशी घरेलू विकास के अनुकूल हो।

4. पंत, पुष्पेश, "अंतर्राष्ट्रीय संबंध " इसमें प्राचीन और नवीनतम राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित घटनाओं को समावेश किया है। भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों पर गहन चर्चा की गई है।

5. बी.बी.सी. हिन्दी ।

मुख्य पाठ

इसका अध्ययन तथा विश्लेषण.....

1. बाहरी लोगों के लिए संपत्ति के अधिकार:- 2019 से पहले विशेष दर्जा के चलते जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। अनुच्छेद 35ए ऐसी खरीददारी को सिर्फ स्थायी निवासियों तक सीमित रखता था। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम में संशोधन किया और स्थायी निवासी शब्द को हटाते हुए एक अधिसूचना जारी की। अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं अगर वो कृषि भूमि ना हो।

2. कोई अलग झंडा या संविधान नहीं:- विशेष दर्जे के तहत जम्मू और कश्मीर को अपना झंडा और एक संविधान की अनुमति मिलती थी। यह निर्धारित करता था कि भारतीय संविधान के कौन से हिस्से जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसकी अपनी दंड संहिता थी जिसे रणबीर दंड संहिता कहा जाता था। विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद नागरिक सचिवालय समेत सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ भारतीय तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जम्मू कश्मीर का झंडा हटाया गया।

3. महिलाओं के लिए घरेलू समानता:- अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की महिला निवासी अगर किसी गैर-स्थानीय पुरुष से शादी करती थी तो वे यहा संपत्ति खरीदने का अधिकार खो देती थी। उनके पतियों को जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं माना जाता था और उन्हें विरासत में सम्पत्ति खरीदने की भी अनुमति नहीं थी। अब केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए केन्द्र सरकार की अधिसूचना के साथ महिलाओं के जीवनसाथी को गैर स्थानीय होने पर भी अधिवास का दर्जा मिलता है। वे अब संपत्ति खरीद सकते हैं और सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

4. आतंकी घटनाओं में गिरावट आई:- अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तीन साल बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आंकड़ा साझा किया था। इसमें पुलिस ने 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच हुई आतंकी घटनाओं शहीद हुए जवानों और मारे गए आम लोगों की संख्या की तुलना की। इसके मुताबिक 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएँ हुई थी। जिसमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। साल 2021, 2022, और 2023 में बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर आए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षण संस्थाओं पर अब ताला नजर नहीं आता है।

5. कितनों को नौकरिया मिली:- गृह मंत्रालय ने पिछले साल राज्यसभा में बताया था कि 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया

गया है । इसके अलावा केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई योजनाएँ भी शुरू की हैं । सरकार का अनुमान है कि स्वरोजगार योजनाओं से 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा । जम्मू कश्मीर में 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है । एक एम्स जम्मू में होगा और दूसरा कश्मीर में करीब 80 हजार करोड़ रुपये वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत विकास की 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं । अन्य परियोजनाओं का काम चल रहा है ।

6. नए बिल से कैसे बदलेगी घाटी की सियायत:- केन्द्र की सरकार इस साल जम्मू कश्मीर से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है । पहला जम्मू कश्मीर रिआर्गनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल 2023 और दूसरा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक में कश्मीर प्रवासी समुदाय के दो सदस्यों और पीओके से विस्थापित लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सदस्य को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है । दूसरे बिल एससी एसटी और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गको सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है । केन्द्रीय गृहमंत्री लोकसभा के पटल पर विधेयक पेश किए और कहा ,70 वर्षों से जिन पर अन्याय हुआ जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई उनको न्याय दिलाने वाले बिल है ।

7. राजनीतिक मैप कितना बदला:- जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के बाद वौष्णों देवी समेत 90 विधानसभा सीटें होंगी । परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक 114 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे । बाकी सीटें पाक के अवैध कब्जे वाले इलाके में हैं । नवगठित सीटों में रियासी जिले में श्रीमाता वौष्णों देवी और कटरा विधानसभा क्षेत्र भी होंगे । नई विधानसभा के जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर घाटी संभाग में 47 सीटें होंगी । इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों और 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी । लोकसभा की पांच सीटों से दो दो सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होंगी । जबकि एक सीट दोनों को साझा क्षेत्र में होगी । यानी आधी इलाका जम्मू संभाग का और बाकी आधा कश्मीर घाटी का हिस्सा होगा । विधानसभा का कार्यकाल भी पांच साल का किया गया है । पहले 6 साल का कार्यकाल होता था ।

8. कितने बाहरियों ने जमीन खरीदा:- जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब वहां बाहरियों यानी दूसरे राज्य के लोगों के लिए संपत्तियां खरीदना भी मुमकिन हो गया है । जबकि पहले वहां सिर्फ स्थानीय लोग ही संपत्ति खरीद सकते थे । पिछले साल 29 मार्च को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं । ये संपत्तियां जम्मू रियासी, उधमपूर और गादरबाल जिलों में खरीदी गई हैं । नागरिकों को 34 साल बाद मुहर्रम के जुलूस को निकालने की अनुमति मिली है ।

9. केन्द्र के कानून और योजनाएं लागू:- जम्मू कश्मीर से पहले केन्द्र के बहुत से कानून और योजनाएं लागू नहीं होती थीं । पहले केन्द्र के कानून और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य सरकार ककी मंजूरी जरूरी थी। लेकिन अब वहां केन्द्रीय कानून और योजनाएं भी लागू हैं । पिछले साल मार्च में जम्मू कश्मीर का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया था कि अनु0 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में केन्द्र के 890 कानून लागू हो गए हैं । पहले बाल विवाह कानून, जमीन सुधार से जुड़े कानून और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून लागू नहीं थे, लेकिन अब यहाँ लागू हैं । लोकसभा में जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक पारित किया गया । इसके तहत पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। इस बिल के तहत अब जम्मू कश्मीर की पहाड़ी, गद्दा, ब्राहमण कोल और बाल्मीकि वर्ग को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया । यहां रहने वाले बाल्मीकि, दलित और गोर समुदाय

के लोगो को कई सारे अधिकार नही मिले थे । इन्हे वोटिंग का अधिकार भी नही था । लेकिन अब बाल्मीकि समुदाय के लोगो को भी यहां वोट डालने का अधिकार मिल गया है ।

10. निवेश कारोबार प्रोजेक्ट कितना बढ़ा:- जम्मू कश्मीर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी आयोजित हुई थी । इस समिट में 13,732 करोड़ रुपये के MOU पर हस्ताक्षर हुए थे । अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री ने बताया था कि आजादी के बाद 7 दशको में जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने 17 हजार रुपये का निवेश किया था । जबकि अगस्त 2019 के बाद से अब तक 38 हजार करोड़ रुपये का निवेश आ चुका है । लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने बताया था कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपये की लागत के 53 प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं । ये प्रोजेक्ट्स रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, खेती और स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में शुरू हुए हैं ।

11. सड़कें कितनी बनी:- पहले जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी सही नहीं थी । श्रीनगर से जम्मू जाने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगता था । लेकिन अब श्रीनगर से जम्मू तक 6 से 7 घंटे में पहुंचा जा सकता है । सरकार के मुताबिक अगस्त 2019 से पहले हर दिन औसतन 6.4 किमी सड़क ही बन पाती थी लेकिन अब हर दिन 20.6 किमी सड़क बन रही है । जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल 41,141 किलोमीटर लम्बा है ।

12. जम्मू कश्मीर में भी खुलेगा एम्स:- जम्मू कश्मीर से 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है । इनमें से एक एम्स जम्मू में होगा और दूसरा कश्मीर में लगभग 80,000 करोड़ रुपये वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत विकास की 20 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है । वही बाकि परियोजनाओं का काम भी चल रहा है ।

निष्कर्ष

सतत विकास के क्रम में उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भी अब भी देश के अन्य राज्यों की तरह अपने विकास हेतु अग्रसर है। चाहे बात जमीन खरीदने की हो या मेडीकल सुविधाओं की हो या सड़क की हो। मुलभूत सुविधाओं के साथ-साथ अन्य सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर विकास की ओर अग्रसर है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. आज तक, आनलाइन अपडेट, 11 दिसंबर 2023, नई दिल्ली
2. प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो ।
3. पत्रिका, प्रतियोगिता दर्पण 2019 अक्टूबर अंक ।
4. तपन विस्वाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ।
5. फाड़िया, बी.एल., भारत की विदेश नीति ।
6. पंत, पुष्पेश, "अंतर्राष्ट्रीय संबंध" ।
7. दीक्षित, जे.एन, भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, 2001 नई दिल्ली ।
8. भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ।
9. बीबीसी हिंदी ।